

ЎТМИШГА НАЗАР

7 ЖИЛД, 8 СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ
ТОМ 7, НОМЕР 8

LOOK TO THE PAST
VOLUME 7, ISSUE 8

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Муртазаева Рахбар Хамидовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Джураева Нилуфар Далибаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон жаҳон тиллари университети

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

Сагдуллаев Анатолий Сагдуллаевич
тарих фанлари доктори,
профессор, академик,
Ўзбекистон Миллий университети

Бобожонова Дилором Бобожонова
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон жаҳон тиллари
университети

Юнусова Хуршида Эркиновна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Аширов Адхам Азимбаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Агзамова Гулчехра Азизовна
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Бурдиашвили Майя
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Кожакеева Ляззат Темировна
тарих фанлари доктори, доцент,
Хотин-қизлар давлат педагогика
университети

Аминова Азиза Марксовна
тарих фанлари доктори, доцент,
Навоий давлат педагогика институти

Ульжаева Шохистахон Мамажоновна
тарих фанлари доктори,
Тошкент ирригация ва кишлок
хужалигини механизациялаш
муҳандислари институти
Миллий тадқиқот университети

Худайкулов Тулқин Дўстбоевич
Тарих фанлари доктори (DSc)
Шаҳрисабз далаат педагогика институти

Гофоров Шокир Сафарович
тарих фанлари доктори, профессор,
Самарқанд давлат университети

Эргашева Юлдуз Алимовна
Тарих фанлари доктори, профессор,
Қарши муҳандислик-иқтисодий
институти

Халикова Рахбар Эргашевна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент давлат техника университети

Ишанходжаева Замира Райимовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Эшов Боходир Жўраевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Қарши давлат университети

Маҳкамova Надира Раҳмановна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент ахборот технологиялари
университети

Кебадзе Мадонна
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Абдуллаева Яхшибека Атамуратовна
тарих фанлари доктори, доцент,
Нукус давлат педагогика институти

Мустафаева Нодири Абдуллаевна
тарих фанлари доктори
Ўзбекистон Фанлар академияси

Ерметов Аваз Абдуллаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Расулов Абдуллажон Нуриддинович
тарих фанлари доктори, профессор,
Наманган давлат университети

Ковалев Борис Николаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Санкт-Петербург Тарих институти

Кобзева Ольга Петровна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Ауанасова Алима Мусировна
тарих фанлари доктори, профессор,
Қозоғистон давлат тарихи институти

Бегалинова Калимаш Капсамаровна
фалсафа фанлари доктори, профессор,
Қозоғистон Миллий университети

Хайдаров Муродилла Махмудалиевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Тожибоев Музаффар Турдибоевич
тарих фанлари доктори, профессор,
ИИВ Академияси

Алиева Лале
тарих фанлари доктори,
Озарбайжон давлат университети

Сайпова Камола Давляталиевна
тарих фанлари доктори, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Исмаилова Алмаз
тарих фанлари доктори,
Догистон мустақил университети

Иноятова Диларам Маниглиевна
Тарих фанлари доктори (DSc), профессор
Ўзбекистон Миллий университети

Дорошенко Татьяна Ивановна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Бабаджанова Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон давлат жаҳон
тиллари университети

Ширванова Тарана Амирага кызы
тарих фанлари номзоди, доцент,
Азербайджон давлат
иқтисодиёт университети

Мирзалиев Улуғбек Бегмурзаевич
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), Гулистон
давлат педагогика институти

Теймураз Ахалмосулишвили
тарих фанлари номзоди, профессор,
Телави давлат университети

Джоробекова Айнуэр Эшимбековна
тарих фанлари номзоди, профессор,
Қозғистон дипломатия академияси

Рахмонқулова Зумрад Бойхуразовна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Исаков Бахадир Нигматуллаевич
тарих фанлари номзоди,
Ўзбекистон давлат жаҳон
тиллари университети

Тўхтабаев Аъзамжон Шарипхўжаевич
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), доцент,
Наманган давлат университети

Одилов Аброр Анварович
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети
Масъул котиб

Толибоева Нодира Одилжоновна
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), доцент, Ўзбекистон
жаҳон тиллари университети
Масъул котиб

Page Maker | Верстка | Саифаловчи: Xurshid Mirzaxmedov

Контакт редакций журналлов, www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

1. Sirojbek Baxtiyarov URBANISTIK JARAYONLARNI O'RGANISHNING NAZARIY-METODOLOGIK ASOSLARI.....	5
2. Zebo Ismatullayeva O'ZBEKISTONNING MADANIY SOHADAGI XALQARO HAMKORLIGINING AYRIM JIHATLARI.....	13
3. Надира Махкамова XX АСРНИНГ 30 - ЙИЛЛАРИДА ЎЗБЕКИСТОНДА МИЛЛИЙ ИЛМИЙ КАДРЛАРНИНГ ШАКЛЛАНИШИ ВА РИВОЖЛАНИШИ.....	20
4. Umrbek Maxmudov AMUDARYO VA SIRDARYO ORALIG'I HUDUDLARINING IJTIMOIIY-IQTISODIY VA ETNO-MADANIY MUNOSABATLAR TARIXI.....	31
5. Фирюза Мухитдинова ИСТОРИЯ МЕДИЦИНЫ И МЕДИЦИНСКОГО ПРАВА.....	39
6. Ibrohim Nig'matullayev BUXORO ERONIYLARINING URF-ODAT, AN'ANA VA MAROSIMLARI.....	44
7. Жамшид Пиримқулов ТОШКЕНТ МАЪРИФАТПАРВАРЛАРИ.....	52
8. Feruza Tadjiyeva XIVA XONLIGIDA QALANDARIYLIK VA UNING IJTIMOY HAYOTDA TUTGAN O'RNI.....	59
9. Дилором Чориева ЎЗБЕКИСТОН ТЕАТР МУАССАСАЛАРИНИНГ МАҲАЛЛИЙ ҲАМДА ХОРИЖИЙ МАДАНИЙ ЖАРАЁНЛАРДА ИШТИРОКИ (1991-2016 ЙИЛЛАР).....	64
10. Davlatbek Qudratov O'ZBEKISTON VA ISLOM HAMKORLIK TASHKILOTI: TURIZM SOHASIDAGI ISTIQBOLLAR VA MUAMMOLAR.....	75
11. Вахромжон Хаьназаров O'RTA ASRLARDA KORTESLAR FAOLIYATINING PIRENEY YARIM OROLIDAGI IJTIMOIY-IQTISODIY VA SIYOSIY HAYOTIGA TA'SIRI.....	80
12. Abdulvohid Xursanov ZARAFSHON VOHASI O'ZBEKLARI URUG' - QABILAVIY TARKIBINING O'RGANILISHI XUSUSIDA (XIX ASR OXIRI – XX ASR BOSHLARI).....	86

Фирюза Абдурашидовна Мухитдинова,
профессор Ташкентского государственного
юридического университета, доктор юридических наук

ИСТОРИЯ МЕДИЦИНЫ И МЕДИЦИНСКОГО ПРАВА

For citation: Firyuza A. Mukhitdinova. HISTORY OF MEDICINE AND MEDICAL LAW. Look to the past. 2024, vol. 7, issue 8, pp.39-43

<http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.13732398>

АННОТАЦИЯ

В данной статье рассмотрена история развития медицины и медицинского права, начиная с древних цивилизаций и заканчивая современностью. Особое внимание уделено развитию медицины и медицинского права в Узбекистане, начиная с древности, включая вклад великих ученых, таких как Авиценна, и заканчивая современными реформами в здравоохранении. Проанализированы ключевые этапы и события, повлиявшие на становление и развитие данных дисциплин. Также рассмотрены изменения в правовом регулировании медицинской практики и защите прав пациентов, особенно в контексте независимого Узбекистана.

Ключевые слова: История медицины, медицинское право, Узбекистан, Авиценна, реформы здравоохранения, медицинские технологии.

Firyuza Abdurashidovna Muxitdinova,
Toshkent Davlat yuridik universiteti professori,
yuridik fanlar doktori

TIBBIYOT VA TIBBIY HUQUQ TARIXI

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada qadimgi sivilizatsiyalardan to hozirgi davrgacha bo'lgan tibbiyot va tibbiyot huquqining rivojlanish tarixi ko'rib chiqiladi. O'zbekistonda tibbiyot va tibbiyot qonunchiligini qadim zamonlardan boshlab, jumladan, Abu Ali Ibn Sino - Avitsenna singari buyuk allomalarning hissalar va sog'liqni saqlash sohasidagi zamonaviy islohotlarga qadar rivojlantirishga alohida e'tibor qaratilgan. Ushbu fanlarning shakllanishi va rivojlanishiga ta'sir ko'rsatgan asosiy bosqich va hodisalar tahlil qilinadi. Ayniqsa, mustaqil O'zbekiston sharoitida tibbiy amaliyotni huquqiy tartibga solish va bemorlarning huquqlarini himoya qilish sohasidagi o'zgarishlar ham ko'rib chiqiladi.

Kalit so'zlar: Tibbiyot tarixi, tibbiyot huquqi, O'zbekiston, Avitsenna, sog'liqni saqlash sohasidagi islohotlar, tibbiy texnologiyalar.

Firyuza A. Mukhitdinova,
Professor of Tashkent State Law University,
doctor of legal sciences

HISTORY OF MEDICINE AND MEDICAL LAW

ABSTRACT

This article examines the history of the development of medicine and medical law, from ancient civilizations to modern times. Particular attention is paid to the development of medicine and medical law in Uzbekistan, from antiquity, including the contribution of great scientists such as Avicenna, to modern reforms in healthcare. Key stages and events that influenced the formation and development of these disciplines are analyzed. Changes in the legal regulation of medical practice and the protection of patients' rights, especially in the context of independent Uzbekistan, are also considered.

Index Terms: History of medicine, medical law, Uzbekistan, Avicenna, healthcare reforms, medical technologies.

Актуальность:

Каждая эпоха развития человечества имеет свое лицо, отраженное в зеркале врачебного искусства. Сегодня история медицины воспринимается в системе историко-научного знания как дисциплина общенаучного и гуманитарного профиля, значение которой выходит далеко за пределы естественно-научных и социокультурных областей. Сохранение и укрепление здоровья людей относится в наше время к глобальным проблемам общественного развития.

Результаты исследования:

История медицины и медицинского права тесно переплетена с развитием человеческого общества. Эти дисциплины отражают изменения в понимании человеческого тела, заболеваний и их лечения, а также в подходах к правовому регулированию медицинской практики.

Истоки медицины можно проследить до древних цивилизаций, таких как Египет, Индия и Китай. В Египте медицина была высокоразвита: сохранились папирусы, описывающие различные медицинские практики и рецепты. В Индии возникла система Аюрведы, основанная на древних ведических текстах, а в Китае – традиционная китайская медицина, включающая использование трав, акупунктуры и другие методы лечения.

Древняя Греция и Рим внесли значительный вклад в медицину. Гиппократ, часто называемый "отцом медицины", сформулировал принципы медицинской этики, известные как Гиппократова клятва. Гален, римский врач, провел обширные анатомические исследования, которые оставались авторитетными в течение многих веков.

В средневековой Европе развитие медицины замедлилось из-за доминирования религиозных догм. Однако, в исламском мире медицина продолжала развиваться. Врачи, такие как Авиценна, написали важные медицинские труды, включая "Канон врачебной науки", который стал основным учебником по медицине в Европе и Азии на многие столетия.

Эпоха Возрождения принесла возрождение интереса к науке и медицине. Андреас Везалий заложил основы современной анатомии своим трудом "О строении человеческого тела". В XVII-XVIII веках медицина претерпела значительные изменения благодаря научной революции. Введение вакцин, открытие микробов и развитие хирургии значительно улучшили медицинскую практику.

XX и XXI века характеризуются бурным развитием медицины. Открытие антибиотиков, достижение успехов в генетике, трансплантология и развитие медицинских технологий существенно улучшили качество и продолжительность жизни.

Зарождение медицинского права связано с появлением первых правовых систем. В древних обществах существовали законы, регулирующие медицинскую практику и

ответственность врачей. Так, в Кодексе Хаммурапи (около 1754 г. до н. э.) содержатся статьи, устанавливающие наказания за врачебные ошибки.

В средневековой Европе правовое регулирование медицины стало более систематизированным. Церковь играла ключевую роль в лицензировании врачей и установлении этических норм. В университетах Европы начали формироваться первые медицинские факультеты, что способствовало развитию профессиональных стандартов.

С XVIII века начали формироваться национальные системы здравоохранения и соответствующие правовые основы. В XIX веке во многих странах Европы и Америки были приняты законы, регулирующие лицензирование врачей, контроль за медицинской практикой и защиту прав пациентов.

С развитием медицины параллельно шло и развитие медицинского права. Исторически медицинское право возникало как ответ на потребность общества в защите пациентов от некачественного лечения и недобросовестных врачей.

Современное медицинское право охватывает широкий спектр вопросов, включая медицинскую этику, права пациентов, биоэтику, регулирование фармацевтической деятельности и медицинских исследований. В последние десятилетия особое внимание уделяется правам человека в медицине, вопросам согласия на лечение и защите персональных данных пациентов. Современное медицинское право продолжает развиваться, отражая быстрое развитие медицинских технологий и изменение общественных потребностей. Одним из ключевых аспектов является обеспечение прав человека в медицине, что включает право на доступ к медицинской помощи, информированное согласие на лечение, конфиденциальность и защиту персональных данных пациентов.

Основные направления современного медицинского права:

Медицинская этика и биоэтика. Медицинская этика охватывает моральные и этические аспекты медицинской практики, включая вопросы эвтаназии, абортов, генетических исследований и трансплантации органов. Биоэтика занимается более широкими философскими вопросами, связанными с жизнью и смертью, а также с последствиями биомедицинских технологий.

Права пациентов. Современное медицинское право активно защищает права пациентов, включая право на информацию о своем здоровье, право на участие в принятии решений о своем лечении и право на отказ от лечения. Законы многих стран требуют, чтобы медицинские учреждения и врачи предоставляли полную и точную информацию о диагнозах, методах лечения и возможных рисках.

Регулирование фармацевтической деятельности. Фармацевтические компании и производство лекарственных препаратов находятся под строгим контролем. Это включает лицензирование, сертификацию, контроль качества и мониторинг безопасности лекарств. Регулирующие органы, такие как FDA в США или ЕМА в Европе, играют ключевую роль в обеспечении безопасности и эффективности медикаментов.

Медицинские исследования. Правовые нормы регулируют проведение медицинских исследований, включая клинические испытания. Это включает требования к информированному согласию участников исследований, соблюдение этических норм и защиту прав субъектов исследований. Международные декларации, такие как Хельсинкская декларация, устанавливают стандарты для проведения этически и юридически обоснованных исследований.

Защита персональных данных пациентов. Введение общих регламентов по защите данных (например, GDPR в Европе) изменило подход к обработке и защите медицинской информации. Медицинские учреждения обязаны обеспечивать конфиденциальность персональных данных пациентов и принимать меры для предотвращения их несанкционированного доступа и утечки.

Современное медицинское право остается одной из самых динамично развивающихся отраслей, требующей постоянного обновления нормативной базы и адаптации к новым вызовам и технологиям.

Узбекистан, расположенный на пересечении великих торговых путей, вносил свой вклад в развитие медицины. В средние века великие ученые, такие как Авиценна, работали на территории современного Узбекистана, продвигая медицинские знания и практики. Его труд "Канон врачебной науки" стал фундаментальным руководством для многих поколений врачей.

После обретения независимости в 1991 году, Узбекистан начал реформировать свою систему здравоохранения. Были введены новые стандарты медицинской помощи, обновлены медицинские учреждения, проведена модернизация оборудования и технологий. Сегодня медицинская система Узбекистана продолжает развиваться, акцентируя внимание на повышении качества медицинских услуг и доступности здравоохранения для всех слоев населения.

Реформы в сфере здравоохранения в Новом Узбекистане, начиная с 2017 года, направлены на значительное улучшение качества и доступности медицинских услуг для населения. Эти реформы инициированы президентом Ш.Мирзиёевым и включают широкий спектр мероприятий.

С 2017 года в Узбекистане были построены и реконструированы множество медицинских учреждений, включая больницы, поликлиники и специализированные медицинские центры. Эти учреждения оснащаются современным медицинским оборудованием, что позволяет улучшить диагностику и лечение заболеваний. В рамках реформ активно развиваются цифровые технологии в медицине. Созданы электронные медицинские карты, внедряются системы телемедицины, что обеспечивает более эффективное управление медицинскими данными и улучшает доступность медицинских услуг, особенно в отдаленных регионах. Значительное внимание уделяется повышению уровня медицинского образования и профессиональной подготовки врачей и медицинского персонала. Введены новые образовательные программы, проводятся тренинги и стажировки, в том числе за рубежом, что способствует развитию профессиональных навыков медицинских работников.

Реформы также включают развитие системы обязательного медицинского страхования, что позволяет обеспечить финансовую защиту населения при получении медицинских услуг и повысить доступность качественного медицинского обслуживания для всех граждан. Кроме того ведутся масштабные кампании по профилактике заболеваний, вакцинации населения, пропаганде здорового образа жизни и укреплению общественного здоровья. Это включает меры по борьбе с инфекционными заболеваниями, улучшение санитарно-гигиенических условий и распространение информации о важности здорового образа жизни.

Приняты и усовершенствованы законы и нормативные акты, направленные на защиту прав пациентов, обеспечение качества медицинских услуг, регулирование фармацевтической деятельности и контроль за медицинской практикой. Эти меры способствуют созданию правовой базы, которая обеспечивает безопасность и эффективность медицинской помощи.

Таким образом история медицины и медицинского права является неотъемлемой частью истории человечества. Эти дисциплины развивались параллельно, отражая изменения в обществе, науке и праве. Изучение их истории позволяет лучше понять современную медицинскую практику и правовое регулирование в этой области.

Выводы

1. С древних времен до наших дней медицинское право развивалось параллельно с медициной, отражая изменения в понимании заболеваний, методов лечения и правового регулирования медицинской практики. Это развитие включает в себя различные аспекты, начиная от древних правовых систем, таких как Кодекс Хаммурапи, который устанавливал наказания за врачебные ошибки, до современных международных регламентов, регулирующих права пациентов и этические нормы медицинских исследований. Эволюция медицинского права показывает, как общественные потребности и научные достижения

влияти на создание и совершенствование правовых норм, обеспечивающих безопасность и качество медицинской помощи.

2. В период средневековья, когда в Европе развитие медицины замедлилось, исламские ученые, такие как Авиценна, продолжали развивать медицинские знания, что оказало значительное влияние на дальнейшее развитие медицины в мире. Их труды, включая фундаментальные медицинские тексты, такие как "Канон врачебной науки" Авиценны, стали основой для медицинского образования в различных регионах. Эти работы не только систематизировали существующие медицинские знания, но и ввели новые методы диагностики и лечения, которые впоследствии были интегрированы в медицинские практики Европы и Азии. Исламские ученые также внесли вклад в развитие фармакологии, хирургии и анатомии, проводя детальные исследования и эксперименты, что способствовало прогрессу медицины в эпоху Возрождения и далее.

3. Современное медицинское право охватывает широкий спектр вопросов, включая медицинскую этику, права пациентов, биоэтику, регулирование фармацевтической деятельности, медицинские исследования и защиту персональных данных пациентов, что обеспечивает комплексный подход к правовому регулированию медицинской практики. Это включает разработку и внедрение нормативных актов, направленных на защиту прав и интересов пациентов, таких как законы о согласии на медицинское вмешательство и информировании пациентов о рисках и преимуществах лечения.

4. В Новом Узбекистане с 2017 года особое внимание уделяется развитию сферы здравоохранения и медицинского права. Реформы направлены на модернизацию медицинской инфраструктуры, внедрение современных технологий, повышение квалификации медицинских работников и улучшение системы медицинского страхования. Важным аспектом является также развитие электронного здравоохранения и телемедицины, что повышает доступность и качество медицинских услуг. В правовой сфере акцент сделан на защиту прав пациентов, регулирование фармацевтической деятельности и обеспечение безопасности медицинских данных. Эти меры способствуют созданию эффективной и доступной системы здравоохранения, соответствующей международным стандартам и потребностям населения.

Iqtiboslar/Сноски/References:

1. Нойхаус, Д. (2001). История медицины. М.: Медицинская литература (Neuhaus, D. (2001). History of Medicine. Moscow: Medical Literature).
2. Портнов, А.В. (2010). Основы медицинского права. СПб.: Юридический центр Пресс (Portnov, A.V. (2010). Fundamentals of Medical Law. St. Petersburg: Legal Center Press).
3. Гиппократ. (2002). Сочинения. – Москва: Наука. (Hippocrates. (2002). Works. Moscow: Science).
4. Везалий, А. (1996). О строении человеческого тела. – Москва: Ладомир. (Vesalius, A. (1996). On the structure of the human body. Moscow: Ladimir).
5. Авиценна. (2008). Канон врачебной науки. – Москва: Эксмо. (Avicenna. (2008). Canon of Medical Science. Moscow: Eksmo.)
6. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). (2021). Доклад о состоянии здравоохранения в Узбекистане. (World Health Organization (WHO). (2021). Report on the state of health in Uzbekistan).

ЎТМИШГА НАЗАР

7 ЖИЛД, 8 СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ

ТОМ 7, НОМЕР 8

LOOK TO THE PAST

VOLUME 7, ISSUE 8

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадqiqот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000